

ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАР ҚОНУНЧИЛИГИДА АТРОФ ТАБИЙ МУҲИТНИ БУЗГАНЛИК УЧУН ЖИНОИЙ ЖАВОБГАРЛИК МАСАЛАЛАРИ

Шерматов Элёр Хусанович

Тошкент давлат юридик университетининг

мустақил изланувчиси

elyor_shermatov@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10643066>

Аннотация: Мазкур мақолада хорижий давлатлар қонунчилигида атроф табиий муҳитни бузганлик учун жиноий жавобгарлик масалалари таҳлил этилган. Шунингдек, мақолада ер соҳасидаги муносабатларни жиноят-ҳуқуқий муҳофаза қилишга қаратилган масалалар ҳам баён этилган.

Калит сўзлари: Атроф, жавобгарлик, муҳит, муҳофаза, экология, бузганлик, ифлосланиши, иқлим, ўзгариш, хорижий.

Барчамизга маълумки атроф муҳитни муҳофаза қилиш соҳасидаги қонунлар нафақат ҳар бир давлатнинг ички манфаатларига хизмат қилади, шу билан бирга ҳудудий, халқаро ва глобал аҳамиятга ҳам эгадир.

Шу ўринда атроф табиий муҳитни бузганлик учун жиноий жавобгарлик масалаларини хорижий давлатлар қонунчилиги асосида таҳлил қиладиган бўлсак, бу борада хорижий давлатларда, жумладан Эстония Республикаси Жиноят кодексининг 1542-моддасида ер ва тупроқни муҳофаза қилиш талабларини бузганлик учун жиноий жавобгарлик белгиланган, яъни унда табиий муҳитнинг ҳар иккала элементи ҳам муҳофаза остига олинган¹.

Хитой жиноят қонунчилигида (ХХР ЖК 342-моддаси) суғориладиган ерларни, яъни пировардида тупроқни муҳофаза қилишга алоҳида эътибор қаратилган².

ГФР Жиноят кодексининг 324а-параграфи “Тупроқни ифлослантириш” деб номланади³, Австрия ЖИноят кодексидан (180-параграф) ҳам шу каби модда ўрин олган⁴. Шундай қилиб, жиноят қонуни номида жиноят предмети янада аниқлаштириш ҳуқуқни қўлловчига тажовуз предмети янада аниқроқ белгилаш имконини беради.

¹ Уголовный кодекс Эстонской Республики. СПб. 2001.

² Уголовный кодекс Китайской Народной Республики. СПб.2001

³ Уголовный кодекс Федеративной Республики Германии. М., 1996.

⁴ Уголовный кодекс Австрии. М., 2001.

Хорижий мамлакатлар жиноят қонунчилигида экологик ҳуқуқбузарликларни криминализация қилиш борасида икки тенденцияни кузатишимиз мумкин:

1) инсон ҳаёти ва соғлиғига хавф туғдирадиган (туғдирган) ифлосланиш жиноий деб тан олинади (формал таркиблар – АҚШ, Швеция, Голландия, Озарбойжон ЖКлари);

2) ҳар қандай ифлосланиш эмас, балки инсон ҳаёти ва соғлиғига зарар етишига сабаб бўлган ифлосланиш жиноий деб тан олинади (моддий таркиблар – ХХР, Литва, РФ, шу жумладан, Ўзбекистон ҳам).

Экологик жиноятларнинг моддий таркибини қўллаш шу билан қийинки, кўп ҳолларда экологик жиноятларнинг реал хавфли оқибатларининг келиб чиқиши белгиланиши қийин бўлган узоқ муддат билан ажралиб туради⁵.

Бу борадаги хорижий мамлакатлар жиноят қонунчилигини ўрганадиган бўлсак, уларнинг аксариятида ер соҳасидаги муносабатларни жиноят-ҳуқуқий муҳофаза қилишга қаратилган алоҳида модда ўрин олганлигининг гувоҳи бўлишимиз мумкин. Жумладан, Қирғизистон Республикаси Жиноят кодексининг 26-бобида 15 та жиноят таркиби қамраб олинган⁶. Қирғизистон Республикаси ЖКнинг 273-моддаси “Ерни бузиш”, деб номланган бўлиб, унинг иккинчи қисмида ерларни рекультивация қилиш талабларини бажармаслик оқибатида тупроқнинг унумдор қатламини бузиш башарти, қишлоқ хўжалиги муомаласидаги ерни экологик фавқулдда ҳолат худудига ўтишига сабаб бўлса, жарима ёки озодликдан маҳрум этиш билан жазоланиши белгиланган. Демак, Қирғизистон Республикаси ЖКда қишлоқ хўжалиги аҳамиятидаги ерлар алоҳида жиноят-ҳуқуқий муҳофаза остига олинганлиги ва бу иқтисодиётнинг аграр секторини ривожлантириш устувор йўналиш ҳисобланган давлатга татбиқан тўғри йўналиш, деган хулосага келиш мумкин⁷.

Тожикистон Жиноят кодексининг “Экологик хавфсизлик ва табиий муҳит” деб номланган 24-бобининг “Ерни бузиш” деб номланган 228-моддасида⁸ ҳам ерларни бузиш билан боғлиқ Россия Федерацияси ва

⁵Жевлаков Э.Н. Экологические преступления (уголовно- правовой и киминологические аспекты). М., 2002.; Зумакулов Д., Прохоров Л. Квалификация экологических преступлений. // Российская юстиция. 2000. № 8.

⁶ Уголовный кодекс Кыргызской Республики. СПб. 2001.

⁷Фаткулин С.Т. Уголовно- правовая охрана земли от порчи. Дисс.. канд. юрид. наук, Екатеринбург, 2005.

⁸ Уголовный кодекс Республики Таджикистан. СПб. 2001.

Қирғизистон Республикаси жиноят қонунларига ўхшаш моддалар белгиланган⁹.

Қозоғистон Республикасининг Жиноят кодексига табиатни муҳофаза қилиш аҳамиятидаги нормалар “Экологик жиноятлар” деб номланган 11-бобдан ўрин олган бўлиб, унда 17 та жиноят (277-294-моддалар) белгиланган. Қозоғистон Республикаси ЖКнинг 285-моддаси ҳам ерларни бузганлик учун жиноий жавобгарликни белгилайди.¹⁰

Озарбойжон Республикаси Жиноят кодексининг “Экологик жиноятлар” тўғрисидаги 28-бобидан ўрин олган 254-моддаси ҳам ерларни бузганлик учун жавобгарликни кўзда тутди¹¹.

Қиёсий таққослаш нуқтаи назаридан Грузия Республикаси Жиноят кодекси ҳам қизиқиш уйғотади. Грузия ЖКнинг “Атроф муҳитни муҳофаза қилиш ва табиий ресурслардан фойдаланиш қоидаларига қарши жиноятлар” деб номланган 10-бўлимидан ўрин олган “Ерларни бузиш”га бағишланган 297-моддаси нафақат ерларни захарлаш, ифлослантириш, балки деградацияси учун ҳам жавобгарликни кўзда тутди¹². Грузияда таъкидлаш лозимки, 1994 йил 12 майда қабул қилинган “Тупроқни муҳофаза қилиш тўғрисида”ги Қонун амал қилади. Мазкур Қонуннинг 9-моддаси тупроқни муҳофаза қилиш қоидаларини бузиш учун жавобгарликни кўзда тутди, бироқ ушбу норма ҳаволаки бўлиб, жазо ва санкция турларини қамраб олмайди. Грузия Жиноят кодекси қабул қилиниши билан ерларни бузганлик учун жиноий жавобгарликни амалга ошириш имконияти таъминланди.

Эстония Республикаси Жиноят кодексининг 1542-моддаси “Ердан фойдаланиш талабларини ёки ер кадастрини юритиш тартибини бузиш” деб номланган бўлиб, “Хўжалик жиноятлари”га оид 7-бобдан ўрин олган¹³. Ушбу моддада ер ва тупроқни муҳофаза қилиш талабларини ёки ердан фойдаланишнинг бошқа талабларини бузиш ёки ер кадастрини юритиш тартибини бузиш, худди шундай ҳаракатлар учун айбланувчига нисбатан интизомий ёки маъмурий жазо қўлланилгандан кейин кўп миқдорда зарар етказган ҳолда содир этилса жазоланиши белгиланган. Шундай қилиб, Эстония Жиноят кодексига ер ёки тупроқни бузишнинг аниқ турлари кўзда тутилмаган, бироқ, интизомий ва маъмурий преюдиция белгиланган.

⁹ Дубовик О.Л. Экологические преступления: Комментарий к главе 26 УК РФ. М., 1998.

¹⁰ Уголовный кодекс Республики Казахстан. Алматы. 2004.

¹¹ Уголовный кодекс Азербайджанской Республики. СПб. 2001.

¹² Уголовный кодекс Республики Грузия. СПб. 2002.

¹³ Уголовный кодекс Эстонской Республики. СПб. 2001.

Хулоса қиладиган бўлсак, хорижий мамлакатлар жиноят қонунчилигини таҳлил қилиш, МДХ давлатларида ер ва тупроқни муҳофаза қилиш бўйича алоҳида нормалар мавжудлигидан, уларнинг аксарияти ҳаволаки нормалардан иборатлигидан, жинойий жавобгарликка тортишнинг зарурий шарти сифатида оқибат келиб чиқиши кўзда тутилганлиги; юридик шахсларнинг жавобгарлиги белгиланмаганлиги; Эстонияда эса, интизомий ёки маъмурий преюдиция белгиланганлиги каби хусусиятлари билан тавсифланади.

Фойдаланилган адабиётлар руйхати:

1. Жевлаков Э.Н. Экологические преступления (уголовно- правовой и киминологические аспекты). М., 2002.
2. Зумакулов Д., Прохоров Л. Квалификация экологических преступлений. // Российская юстиция. 2000. № 8.
3. Уголовный кодекс Кыргызской Республики. СПб. 2001.
4. Фаткулин С.Т. Уголовно- правовая охрана земли от порчи. Дисс.. канд. юрид. наук, Екатеринбург, 2005.
5. Дубовик О.Л. Экологические преступления: Комментарий к главе 26 УК РФ. М., 1998.
6. Уголовный кодекс Республики Грузия. СПб. 2002.

